

ANÁLISE DOS RESULTADOS FINANCEIROS DA CULTURA DE PINUS TAEDA

 DOI: 10.5281/zenodo.7449990

Lais Ribeiro Lopes

Contadora pela Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro, e-mail:

laisemarcio_26@hotmail.com

Telma Regina Stroparo

Mestre em Desenvolvimento Regional, Professora da Universidade Estadual do

Centro-Oeste (Unicentro), e-mail: telma@unicentro.br

Resumo: Com objetivo de identificar os custos e resultados da produção do *Pinus taeda* L. (Pinaceae), a presente pesquisa apresenta uma análise de lucratividade da cultura. Trata-se de uma espécie oriunda das planícies do Golfo do México e Estados Unidos sendo bastante utilizada em reflorestamentos no Sul do Brasil, notadamente em áreas de altitude e frio por ser resistente às baixas temperaturas, além de possuir um ciclo de desenvolvimento considerado rápido. A pesquisa caracteriza-se como exploratória e descritiva. Quanto aos métodos é bibliográfica, documental e estudo de caso realizado em uma propriedade rural localizada no município de Irati/PR. Foram levantados dados relativos aos custos de implantação e manejo da cultura bem como os resultados advindos com a colheita e venda. Os resultados evidenciam a lucratividade obtida e confirmam a tese de que a cultura de *Pinus Taeda* configura-se em uma alternativa rentável de utilização de terras por pequenos proprietários rurais.

Palavras-chave: Pinus Taeda. Custos. Lucratividade

Abstract: In order to identify the costs and results of the production of *Pinus Taeda*, this research presents an analysis of the culture's profitability. It is a species from the plains of the Gulf of Mexico and the United States and is widely used in reforestation in southern Brazil, notably in altitude and cold areas because it is resistant to low temperatures, in addition to having a rapid development cycle. The research is characterized as exploratory and descriptive. As for the methods, it is bibliographic, documentary and case study carried out in a rural property located in the municipality of Irati/PR. Data related to the costs of implantation and management of the culture were collected, as well as the results arising from the harvest and sale. The results show the profitability obtained and confirm the thesis that the culture of *Pinus Taeda* is a profitable alternative for the use of land by small rural landowners.

Keywords: Pinus Taeda. Costs. Profitability

INTRODUÇÃO

Na sociedade contemporânea a competitividade nas empresas torna-se cada vez mais acirrada, por isso, as empresas precisam se atualizar e adotar novas técnicas procurando maximizar seus resultados e reduzir os custos, bem como há a necessidade de que os gestores tomem as melhores decisões administrativas para que sua organização saia na frente em relação as demais, visto que, esta é uma lei básica de sobrevivência no mercado que ocorre no momento econômico em que vivemos. (SANTIN; STROPARO, 2022)

Desta forma, muitos administradores buscam o estudo de alternativas para a gestão de custos, pois esta gestão é indispensável dentro de qualquer empresa, seja ela de pequeno ou grande porte, para o melhor gerenciamento e mensuração dos resultados. Em conformidade com Borna (2009), todas as empresas são obrigadas a se adaptar à nova realidade do mercado, buscando se aperfeiçoar de maneira contínua e eficiente.

Após o conhecimento e gerência dos custos da atividade, o gestor busca conhecer a lucratividade da mesma, fazendo a análise custo x benefício. Em outras palavras, isso significa que, quando a empresa toma ciência de quais os custos e, conseqüentemente qual a rentabilidade da atividade, ela possui todos os recursos necessários em mãos para concluir se a atividade desenvolvida por ela é rentável ou não.

Salienta-se que as mudanças ocorridas tanto no mercado nacional quanto internacional alteraram a estrutura produtiva de todas as empresas, inclusive as que atuam no setor florestal, cuja atividade é objeto de estudo do presente trabalho. Tais mudanças ocasionaram a implementação de medidas capazes de viabilizar a adequação das empresas do ramo florestal aos padrões internacionais de produtividade, qualidade e custos (SOUZA; PIRES, 2009; PORDEUS; STROPARO, 2022; SANTIN; STROPARO, 2022).

O presente trabalho busca conhecer os custos e lucratividade da produção de pinus, cuja produção é otimizada pela empresa, por ser uma atividade reconhecida pelo setor florestal. De acordo com Bracelpa (2014), o Brasil apresenta dois modelos de exploração florestal, sendo que um ocorre em florestas nativas e outro através do cultivo de espécies florestais nativas ou exóticas, sendo nelas, aplicadas técnicas de

manejo que possibilitam seu crescimento e alto rendimento por área. Observa-se que a atividade da produção e colheita de pinus é relativa ao segundo modelo proposto.

Salienta-se que, o setor brasileiro de celulose e papel, possui as florestas plantadas mais produtivas do mundo e, a indústria de base florestal passa a ser valorizada como primordial para garantir insumos de primeira necessidade para a população. Além disso, as práticas do setor começam a ser compreendidas, visto que, é uma agroindústria que utiliza recursos provenientes de fontes renováveis: as florestas plantadas (BRACELPA, 2014; PORDEUS; STROPARO, 2022; SANTIN; STROPARO, 2022).

O cultivo do pinus no Brasil vem conquistando espaço cada vez maior, uma vez adquirido como matéria-prima, para diversos produtos, percebe-se a importância dessa cultura. São aproximadamente 1,8 milhões de hectares plantados em todo o território brasileiro, que visam suprir diferentes setores produtivos, como as fábricas de celulose e papel, indústrias de embalagens, painéis e compensados, fábricas de móveis, além da resina que é muito utilizada na indústria química (KRONKA; BERTOLANI; PONCE, 2005).

Outra característica importante do setor florestal é que os mais variados produtos de sua origem, sejam eles para fins energéticos, construções, mobiliário, papel, processamento mecânico, entre outros, continuarão a ser importantes e necessários no mercado consumidor por muito tempo, portanto, é evidente que a melhoria contínua da madeira advinda do pinus deve ser praticada. Nas palavras de Kronka, Bertolani, Ponce (2005, p. 13) “as características exigidas para suprimento desta matéria-prima, nos diferentes segmentos setoriais da demanda, são plenamente atendidas pelas diferentes espécies introduzidas, aliadas a adequadas práticas silviculturais.”

Enquanto a empresa encontra-se no processo de implantação do pinus, bem como está tomando os cuidados com sua manutenção ela somente terá custos, no entanto, com o passar dos anos, após realizado o processo de manejo desta produção poderá ser feita a colheita florestal. Desta forma, sabe-se que somente neste processo de colheita a empresa começará a obter retorno.

Atualmente é muito comum e crescente o interesse e a necessidade das empresas em aprimorar seus processos de gestão, isso se dá a necessidade de sobrevivência no mercado e a preocupação em minimizar seus custos e ao mesmo tempo maximizar a qualidade de seus produtos. Sabe-se que para isto ocorrer faz se

necessário que os gestores possuam um conhecimento profundo da estrutura e funcionamento da empresa, bem como do seu negócio. Desta forma, salienta-se que a empresa necessita de todas as informações referentes aos custos de produção de sua atividade e, posteriormente às informações referentes à rentabilidade de sua operação, ou seja, deve ser feita a análise custo – benefício.

A produção florestal é uma atividade que passa a ser rentável para a empresa no momento em que sua floresta plantada encontra-se na fase da colheita, sendo que isto se dá após um certo período de tempo, no entanto, apesar dessa característica a atividade é considerada muito importante, já que, possui muitos investimentos devido ao atendimento dos vários setores industriais. De acordo com Kronka, Bertolani, Ponce (2005, p. 32) “ao se implantar uma floresta de pinus deve-se levar em conta que, observados os parâmetros de ordem ambiental ou biológica e objetivando-se a obtenção de maior retorno possível, trabalha-se com investimento de longo prazo.”

Do ponto de vista teórico sabe-se que toda atividade econômica, possui de antemão seus custos e, posteriormente seu retorno (lucratividade), aliada à esta visão, surge à necessidade de busca constante de informações referente à todo processo empresarial que auxiliem na tomada de decisão, ou seja, os gestores devem ter plena consciência se a atividade praticada pela empresa traz todos os resultados esperados, ou no mínimo, o retorno para que os custos de produção sejam superados.

A produção florestal, portanto, é uma atividade valorizada e impulsionada pelo mercado consumidor, porém a empresa produtora precisa controlar os custos de produção sejam eles de implantação ou silviculturais e principalmente se obtém a rentabilidade almejada. Diante deste contexto o presente trabalho pretende responder a seguinte pergunta: **quais os custos e resultados da cultura do pinus taeda?**

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nesta seção são apresentados os conceitos teóricos que fundamentam a pesquisa e versam sobre custos, classificação de custos, culturas, setor florestal, *pinus taeda* e colheita florestal.

Custos

Há a necessidade que as empresas tenham total conhecimento de todos os custos de seus produtos, e se estes são rentáveis, segundo Martins (2001, p.22) “o

conhecimento dos custos é vital para saber se, dado o preço, o produto é rentável; ou, se não é rentável, se é possível reduzi-los.”

Segundo Kaplan e Cooper (1998, p.12), "O novo ambiente demanda informações mais relevantes relacionadas a custos e desempenho de atividades, processos, produtos, serviços e clientes." Portanto justifica-se a necessidade de que os gestores utilizem métodos de análise de custos, sendo que, existem diversas formas de mensurar custos, e os vários métodos trazem diferentes resultados. Para o uso e aplicação de qualquer método de custeio há a necessidade de que se identifique o objeto de custeio, que segundo Megliorini (2012, p. 2) “pode ser uma operação, uma atividade, um conjunto de atividades, um produto, um departamento etc.”

As empresas, dada a necessidade de mensurar custos, necessitam dos sistemas de custeio para realizar algumas funções, sendo que as três funções principais de acordo com Crepaldi (2012, p.11) são “avaliar estoques e medir os custos dos bens vendidos para a geração de relatórios financeiros; estimar as despesas operacionais, produtos, serviços e clientes; e oferecer *feedback* econômico sobre a eficiência do processo a gerente e operadores”.

Kaplan e Copper (1998) dividem os métodos de custeio em tradicionais e contemporâneos, além disso, os referidos autores afirmam que o custeio por absorção e o custeio variável são considerados os métodos tradicionais. Enquanto o custeio baseado em atividades (ABC) classifica-se como um método contemporâneo.

Os diversos métodos de custeio apresentados pela literatura possuem vantagens e desvantagens. No entanto, nenhum método de custeio atende a todas as necessidades informativas dos gestores, dada a complexidade do processo de administração das organizações; nenhuma informação de custos, qualquer que seja o método de custeio, substitui o julgamento e o bom senso das pessoas que analisam e das que decidem. O melhor será aquele que melhor ajude a resolver o problema que se apresente em determinada situação, induzindo os gestores a tomar decisões adequadas em cada caso. (MARTINS,

Portanto, a escolha do método de custeio depende do tipo de informação que os gestores necessitam, pois não existe o método de custeio ideal e sim o mais adequado para cada situação. Ressalta-se que, existem diversos métodos de custeio e, que cada um possui suas características próprias capazes de fornecer a informação necessário que o gestor solicita. No entanto, o presente trabalho utiliza a abordagem do método do custeio por absorção.

O custeio por absorção ou Custeio Pleno é o método aceito pela legislação societária, segundo Martins (2010, p. 37): “é o método derivado da aplicação dos princípios de Contabilidade geralmente aceitos [...]. Consiste na apropriação de todos os custos de produção aos bens elaborados, e só os de produção.” Nas palavras de Megliorini (2012, p. 26) “o método de custeio por absorção caracteriza-se por apropriar custos fixos e variáveis aos produtos. Desse modo, os produtos fabricados absorvem todos os custos incorridos de um período.”

Em concordância com Martins (2010), por este método distribui-se todos os custos de produção (diretos e indiretos, fixos e variáveis) do período às quantidades de produtos fabricados, dando ênfase à avaliação de estoques e apuração do resultado do exercício, em conformidade com as normas contábeis.

Neste método de custeio o primeiro passo para a apuração dos custos é separar os gastos do período em despesas, custos e investimentos, no qual, as despesas são lançadas na demonstração de resultado do exercício, os custos são apropriados aos produtos e os investimentos são ativados. Enquanto o segundo passo consiste em separar os custos em diretos e indiretos, sendo que, os custos diretos são apropriados aos produtos conforme as medições de consumo e, os custos indiretos são apropriados por meio de rateios. (MEGLIORINI, 2012).

Como os demais sistemas de custeamento, o custeio por absorção possui suas características peculiares e positivas, visto que, ela traz informações precisas aos administradores, Crepaldi (2012) cita algumas dessas informações adicionais como: os custos fixos totais independem de oscilações do volume fabricado; melhor valoração dos estoques, que absorvem os custos fixos e variáveis; e apuração do custo de produção somente após o rateio dos custos indiretos.

Classificações dos custos

Quando a empresa realiza a apuração de seus custos, há a necessidade de que estes sejam classificados a fim de, atender as diversas finalidades para as quais foram apurados. De acordo com Megliorini (2012, p. 8) “as duas classificações básicas são as que permitem determinar o custo de cada produto fabricado e seu comportamento em diferentes volumes de produção nos quais a empresa possa operar.” No que se refere aos produtos fabricados, os custos são classificados em:

diretos e indiretos, e quanto ao comportamento do volume de produção os custos se classificam em: fixos e variáveis.

Os custos diretos estão relacionados diretamente aos produtos e processos da produção, portanto são fáceis de se identificar e não há a necessidade de rateio. Schier (2006, p. 40) afirma que “são os custos que podem ser identificados e quantificados no produto ou no serviço e valorizados com relativa facilidade.” Megliorini (2012, p.9) também definiu os custos indiretos, afirmando que “são os custos apropriados aos produtos conforme o consumo. Exemplos clássicos de custos diretos são a matéria-prima e a mão de obra direta.

Os custos indiretos são alocados através de rateios e, “são os custos que, por não serem identificados de forma fácil, não podem ser apropriados de forma direta para as unidades específicas” (SCHIER, 2006, p. 41). Complementam Velter e Missagia (2010, p. 117) que os custos indiretos “são os custos que não estão perfeitamente identificados com os produtos. Por isso eles dependem de cálculos, rateios, ou estimativas para serem alocados aos diferentes produtos.” De acordo com os autores citados o aluguel da fábrica e a depreciação dos equipamentos utilizados na fabricação são exemplos de custos indiretos.

Os custos fixos são os custos que não se alteram em função do aumento ou diminuição da produção, Schier (2006, p. 40) esclarece que “são os custos que permanecem constantes dentro de determinada capacidade instalada, independentemente de variação do volume de produção”.

Complementam Velter e Missagia (2010, p. 116) ao afirmarem que “ são aquele cujos valores globais não variam dentro de determinado nível de atividade, como é o caso do aluguel da fábrica que será devido mesmo que a empresa nada produza.” De maneira sucinta, conclui-se que, os custos fixos são aqueles custos que permanecem constantes, independentemente do volume de produção.

Os custos variáveis por sua vez, se alteram conforme as quantidades produzidas. “São aqueles cujos valores se alteram em função do volume de produção da empresa, pois somente são utilizados à medida que haja produção. Se não houver quantidade produzida, o custo variável será nulo” (VELTER; MISSAGIA, 2010, p. 116). Em conformidade com tais autores, Megliorini (2012, p. 11) afirma que “são aqueles que aumentam ou diminuem conforme o volume de produção. São exemplos desse comportamento os custos da matéria-prima (quanto mais se produz, maior a necessidade; portanto, maior o custo) e da energia elétrica.”

Portanto, para classificar um custo como fixo ou variável, é preciso observar como ele reage quando o volume da produção sofre alguma alteração, ou seja, se o custo se alterar juntamente com o volume da produção, ele será considerado variável, caso contrário será fixo (MEGLIORINI, 2012).

Culturas Permanentes

No que tange às culturas agrícolas existentes, estas praticadas pelas empresas rurais, a Contabilidade Rural define basicamente as seguintes: cultura temporária, cultura permanente e cultura florestal.

Marion (2009, p. 15) afirma que “culturas temporárias são aquelas sujeitas ao replantio após a colheita. Normalmente, o período de vida é curto. Após a colheita, são arrancadas do solo para que seja realizado novo plantio.” Nepomuceno (2004, p. 28) reforça, “são as culturas que se esgotam em um único ciclo (preparação da terra, semeadura, limpeza, colheita)”. Ressalta-se que os dois autores entram em conformidade afirmando que este tipo de cultura é também conhecida como cultura anual, além disso, ambos citam como exemplo da cultura temporária os seguintes produtos: milho, arroz e feijão.

As culturas permanentes de acordo com Nepomuceno (2004, p.29) “são as de longa duração e cuja produção se repete periodicamente”. Complementa Marion (2009, p. 16) que “são aquelas que permanecem vinculadas ao solo e proporcionam mais de uma colheita ou produção. Normalmente atribui-se às culturas permanentes uma duração mínima de quatro anos”. Ambos os autores exemplificam este tipo de cultura com os produtos: laranja, maçã, café e limão.

Para Nepomuceno (2004, p.29), “cultura florestal geralmente são formadas por operações de florestamento ou reflorestamento, cuja implantação observa técnica própria. Exemplo: pinho, eucalipto, cacheta etc”. Portanto, o cultivo do pinus, é caracterizado como uma cultura florestal de acordo com o referido autor. Analisando as classificações das culturas propostas por alguns autores, observa-se que, o cultivo e colheita florestal, atividades objeto deste trabalho, caracteriza-se como uma cultura florestal, pois sua função é produzir madeira para diversas finalidades e, sua extração representa o término do respectivo ciclo produtivo (NEPOMUCENO, 2004)

É importante, que as empresas rurais, adeptas das culturas agrícolas, façam a distinção entre as culturas, visto que, os custos devem ser classificados corretamente,

bem como o registro e controle das operações técnicas, com o intuito de apurar de forma exata os resultados da produção (CREPALDI, 2009).

O Setor Florestal

O setor florestal contribui com cerca de 4% do PIB nacional, sendo que os produtos mais influentes no PIB são: Siderurgia a Carvão vegetal (US\$ 4,2 bilhões), celulose e papel (US\$ 7 bilhões), e Madeira e Móveis (US\$ 9,3 bilhões) (LADEIRA, 2002). Outra característica importante do setor, é que segundo Machado (2008, p. 16):

O Brasil ocupa hoje o sétimo lugar entre os países com os maiores plantios florestais. As florestas plantadas estão distribuídas em praticamente todo o território nacional e em mais de 500 municípios, a maioria constituída por florestas de eucalipto (60%) e pínus (36%); as outras espécies representam apenas 4% do total.

Percebe-se que o setor florestal vem ganhando cada vez mais destaque dentro do Brasil e, também internacionalmente. As empresas florestais brasileiras, bem como a atividade de colheita florestal, têm caminhado para a sustentabilidade. Nesse processo de mudança, muitas barreiras foram ultrapassadas, mas ainda existem outras a serem enfrentadas, para que o setor realmente alcance o tão almejado desenvolvimento sustentável. MACHADO, 2008; PORDEUS; STROPARO, 2022)

Além disso, é considerado um setor de importante relevância para a economia, porque dele advém diversos produtos. Os principais produtos florestais advindos da madeira de acordo com Silva, Jacovine e Valverde (2008, p. 94) são “madeira em tora, carvão vegetal, lenha, postes, mourões, dormentes, madeira serrada, painéis (compensado, aglomerado, chapa de fibra, etc.), móveis, celulose, papel dentre outros.”

Cabe ressaltar que o Brasil vem dando saltos importantes em relação à estas características ano à ano, pois de acordo com dados da Bracelpa (2014), em 2012 o Brasil já ocupava a 4º posição entre os maiores produtores mundiais de celulose e encontra-se na 9º posição do ranking mundial no que se refere à produção de papel. Além disso o setor gerou em 2012 cerca de 128 mil empregos diretos e 640 mil empregos indiretos, sendo que parte deste setor florestal cerca de 220 empresas, cujas sedes se encontravam em 540 municípios, todos distribuídos em 18 estados do Brasil (BRACELPA, 2014).

Pinus Taeda L.

A espécie de *Pinus taeda* L. é considerada sub-tropical, assim como é uma das mais cultivadas no sul do Brasil, esta é uma característica muito importante, visto que, os resultados esperados com a produção do pinus advém sobretudo da escolha da procedência genética certa para plantio e, no lugar adequado. Conforme dados da SBS (2008), no Brasil, o estado que mais planta Pinus é o Paraná, com 702.000 ha; seguido do estado de Santa Catarina com 548.000 ha, e, Rio Grande do Sul com 182.000 ha.

O processo de produção do pinus taeda, é assim como qualquer outro, um processo evolutivo e que necessita de todos os cuidados durante sua realização, sendo que as primeiras etapas deste processo são as de implantação e cuidados silviculturais. As medidas tomadas na etapa de implantação são as seguintes: inicialmente o produtor deve adquirir a muda, esta geralmente é produzida por uma segunda empresa destinada à esta função de produção de mudas e, posteriormente deve ser feito o preparo do solo, este deve ser intenso e variar dependendo da topografia, tamanho dos talhões, disponibilidade de equipamentos, tipo de solo, bem como aspectos econômicos, entre outros (KRONKA; BERTOLANI; PONCE, 2005).

As principais atividades exercidas na etapa de cuidados silviculturais são: combate à formigas, pragas e doenças, adubação, roçada e coroamento (limpeza da área onde se localiza as mudas), também é muito importante que seja feita a poda em uma determinada altura da espécie, cujo intuito é promover a formação de madeira sem nós. Ressalta-se que, o processo da colheita florestal do Pinus é descrito a seguir, pois é somente a partir desta etapa que o produtor irá transformar a madeira em produto acabado, comercializá-la e assim obter receita.

Colheita Florestal

Malinovski e Malinovski (1998) definem a colheita florestal como “uma cadeia produtiva formada por etapas denominadas atividades parciais, as quais englobam desde a derrubada das árvores até a colocação da madeira no pátio da indústria consumidora.” Na visão de Machado (2008, p. 23) a colheita florestal é “um conjunto de operações efetuadas no maciço florestal, que visa preparar e levar a madeira até o local de transporte, fazendo-se o uso de técnicas e padrões estabelecidos, com a

finalidade de transformá-la em produto final". Ainda definindo colheita florestal reforça Machado (2008, p.23) que "a colheita, parte mais importante do ponto de vista técnico-econômico, é composta pelas etapas de corte (derrubada, desganhamento e processamento ou traçamento); descascamento, quando executado no campo; e extração e carregamento."

A colheita florestal compreende algumas etapas, no entanto, ressalta-se que no estudo em questão, busca-se identificar os custos e lucratividade nas etapas de corte e extração, de acordo com Robert (2012, p.10) "o corte é a primeira etapa da colheita florestal e é fundamental para garantir condições ideais para que seja realizada a extração da madeira de dentro da floresta com eficiência e qualidade.

O corte florestal pode ser realizado por distintos métodos, entretanto, salienta-se que o presente trabalho, apresentará um dos métodos mais frequentes que é o corte semi-mecanizado. "Define-se o corte florestal semimecanizado como aquele onde é utilizada a motosserra para realização das etapas de corte sendo elas: derrubada, desganhamento, traçamento e destopo" (ROBERT, 2012, p.10). Apesar da existência do corte mecanizado, que dá-se pela utilização de máquinas modernas, o método do corte semi-mecanizado é muito utilizado devido ao seu baixo custo e fácil manuseio em qualquer terreno com condições topográficas ruins.

METODOLOGIA

Trata-se de pesquisa descritiva, de cunho exploratório, com abordagem qualitativa e estudo de caso. A espacialização refere-se a uma pequena propriedade rural localizada no Município de Irati/PR. Os dados coletados referem-se à implantação da cultura de *pinus taeda*, os custos relativos ao manejo e colheita, bem como informações relacionadas às receitas.

Foram coletados dados relativos à plantação em um talhão de 10,86 hectares (ha) sendo plantadas aproximadamente 18.100 árvores. A pesquisa envolve levantamentos e controle de todo o processo, ou seja, implantação, manejo (podas, replantios, coroamentos, roçadas) e colheitas (três desbastes e um corte raso), sendo considerados quinze anos de estudos.

A coleta e tratamento de dados da pesquisa foi feita a partir dos dados e informações coletadas na propriedade rural concedente, cujos dados coletados foram planejados e tratados por meio da estatística descritiva e apresentados graficamente.

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS

Nesta seção são apresentados os custos da implantação e manejo da cultura, bem como os resultados advindos com a colheita e comercialização. Inicialmente foram identificados os custos de implantação com formicidas, mudas, roçadas e outros insumos:

Tabela 1 – Custos de Implantação da Cultura de *Pinus Taeda*:

Custos	Quantidade	Quantidade/ha	Preço (R\$)	Custo Total (R\$)
Blits (formicida)	10kg	0,92	R\$ 10,00	R\$ 100,00
Landrex (formicida)	11,45 kg		R\$ 6,62	R\$ 75,80
Mudas (plantio)	18.100	1.666	R\$ 0,18	R\$ 3.258,00
Hidrogel	5kg		R\$ 25,60	R\$ 128,00
Mudas Replantio	1.590	145	R\$ 0,18	R\$ 287,80
Mão-de-obra				R\$ 2.532,86
Limpeza do Terreno				R\$ 5.537,05
Outros Custos*				R\$ 6.170,81
Total				R\$ 18.090,32

Fonte: Dados da Pesquisa

* Custos com roçadas, controle de formigas e coroamento das mudas.

É observável na Tabela 1 que dentre os custos de implantação, os mais significativos referem-se aos custos com roçadas, controles de formigas e coroamento das mudas no montante de R\$ 6.170,81 bem como os custos relativos à limpeza do terreno, pré implantação da cultura, com custos de R\$ 5.537,05. As mudas totalizam R\$ 3.258,00 para o talhão.

Na tabela abaixo são apresentados os custos de manejo, aqui denominados de custos silviculturais:

Tabela 2 – Custos Silviculturais da Cultura de *Pinus Taeda*.

Custos Silviculturais – Manejo		
Itens	Custo Total R\$	Custo Hectare (ha)
Roçada	R\$ 2.697,59	248,40
Coroamento das mudas	R\$ 1.277,39	117,62
1ª Poda	R\$ 4.211,98	387,84
2ª Poda	R\$ 3.240,19	298,36
3ª Poda	R\$ 3.366,60	310,00
Total	R\$ 14.793,75	

Fonte: Dados da Pesquisa,

Os custos silviculturais incluem poda, coroamento e roçada e, dentre os valores apresentados, observa-se que a primeira poda foi a que incidu em custos maiores, cujo montante é de R\$ 4.211,98. Este valor se dá pelo fato de que na primeira poda todas as árvores plantadas são podadas. Os custos relativos à segunda e terceira poda foram respectivamente de R\$ 3.240,19 e R\$ 3.366,60. Enquanto os custos relativos aos tratamentos culturais totalizam em R\$ 3.974,98.

Na tabela 3 são representados os custos com a colheita do *Pinus taeda*:

Tabela 3 – Custos Desbastes Parciais e Corte Raso

Operação	Área (ha)	Classe Madeira	Vol. Colhido m/st	Custo Frete (R\$)	Custo MOD (R\$)	Custo Carregamento (R\$)	Custo Total (R\$)	Custo (ha) (R\$)
1º Desbaste	10,9	Mad. Processo	1.088	15.299,69	13.597,3	2.719,51	31.616,73	2.900,62
2º Desbaste	10,9	mad. Proc/tora	1.299,46	20.675,47	16.198,84	3.248,64	40.122,95	3.681,00
3º Desbaste	10,9	mad. Proc/tora	1.238,08	8.495,16	17.343,82	3.095,20	28.934,18	2.654,51
Corte Raso	10,9	mad. Proc/tora				13.019,2	152.928,3	14.030,12
Total			6.152,89	60.706,78	79.202,31	8	225.582,67	
			9.778	0	7	3	253.602,23	

Fonte: Dados da Pesquisa

Nesta tabela 3, como visto, são apresentados os custos com a colheita, cujos valores são referentes aos desbastes e o corte raso, no qual são inclusos o corte, carregamento e frete. O custo total da colheita neste talhão foi de R\$253.602,23. Nota-se que o custo mais expressivo é o de R\$14.030,12 ha, que tange ao corte raso, isso ocorre porque o corte raso é o que mais produziu em volume. O segundo desbaste

apresentou custos de 3.681,00 ha, montante considerado alto levando-se em consideração o volume colhido. O primeiro e terceiro desbaste incidiram em custos de R\$2.900,62 e R\$2.654,51 por ha, respectivamente.

As receitas obtidas em decorrência da colheita florestal, são representadas na Tabela 4:

Tabela 4 – Receitas Desbastes Parciais e Corte Raso

Operação	Área (ha)	Classe Madeira	Vol. Colhido m/st	Receita Bruta (R\$)	Custo Corte (R\$)	Receita Líquida (R\$)
1º Desbaste	10,9	Mad. Processo	1.088	57.472,80	31.616,73	25.856,07
2º Desbaste	10,9	mad. Proc/tora	1.299,46	62.508,99	40.122,95	22.386,04
3º Desbaste	10,9	mad. Proc/tora	1.238,08	66.172,49	28.934,18	37.238,31
Corte Raso	10,9	mad. Proc/tora	6.152,89	476.945,11	152.928,37	324.016,74
Total			9.778	663.099,39	253.602,23	409.497,16

Fonte: Dados da Pesquisa

Na tabela 4, constata-se o valor líquido referente a colheita de *pinus taeda*. O montante mais notório é o de 324.016,74 conferido ao corte raso, este valor expressivo se explica devido à duas ocorrências: o volume colhido no corte raso é bem maior em relação aos três primeiros desbastes e, também pela classe da madeira que neste estágio de colheita final é comercializado por um maior preço. Também rendeu uma receita significativa o terceiro desbaste, cujo montante é igual à R\$37.238,31. O primeiro desbaste incidiu em uma receita de R\$ 25.856,07, enquanto no segundo desbaste a receita líquida apresentada é de R\$ 22.386,04.

Após apurados todos os custos bem como as receitas oriundas do cultivo do pinus apresenta-se na Tabela 5 a DRE:

Tabela 5 – Lucratividade da Atividade

DRE	R\$
Receita Bruta	R\$ 663.099,39
(-) Custos	
Implantação	R\$ 18.090,32
Silviculturais	R\$ 14.793,75
Corte/Desbastes	R\$ 253.602,23

Custo Total	R\$ 286.486,30
(=) Lucro Líquido	R\$ 376.613,09
Lucro por hectare	R\$ 34.551,66

Fonte: Dados da Pesquisa

É observável, através da DRE que, o cultivo do *Pinus taeda* incide em uma Receita Bruta de R\$ 663.099,39, bem como em custos totais de R\$286.486,30, no entanto, como nota-se que a Receita Bruta supera a todos os custos de produção. Esta atividade rende ao produtor um Lucro Líquido de R\$376.613,09, sendo, portanto, uma ótima alternativa de renda para o produtor.

CONCLUSÕES

A pesquisa se propôs a caracterizar a cultura do *pinus taeda*, identificar os custos de implantação e manejo da produção de pinus taeda, bem como os custos da colheita e, além disso analisar os resultados e a lucratividade advindos com a produção. A cultura do pinus é considerada muito importante e que vem se difundindo cada vez mais em todos os lugares, pois o pinus é uma matéria-prima utilizada para os mais variados produtos que supre diferentes setores da economia.

As medidas iniciais tomadas no processo do cultivo de pinus são as de implantação e silvicultura (manejo), estas incidem somente em custos para o produtor, porém devem ser encaradas muitas vezes como um investimento, pois quanto mais cuidados forem tomadas com as mudas, melhor elas se adaptarão ao ambiente, transformando-se em árvores mais atrativas e conseqüentemente trarão, no momento da comercialização, um maior retorno, visto que, a qualidade da madeira é aspecto primordial. Os custos na etapa da colheita também são necessários e inevitáveis, estes variam de acordo com o volume colhido. No que se refere à etapa da colheita, esta considerada a última de todo o processo, observou-se que na medida em que vai sendo feita a colheita, conseqüentemente com a venda de seu produto acabado o produtor começa a obter suas receitas.

Uma característica considerada muito importante da cultura do pinus, é que no primeiro desbaste, o produtor deve obter uma receita que cubra ao menos os custos de implantação, e nesta pesquisa observou-se que o produtor obteve uma receita positiva no primeiro desbaste, ou seja, uma receita em que conseguiu cobrir tais

custos. Além disso é notável através da pesquisa que no corte raso obteve-se um volume de colheita maior, isso se deve à qualidade e à quantidade.

Por fim, a partir da análise e resultados observados na pesquisa, conclui-se que a cultura de *pinus taeda* na região configura-se como uma excelente alternativa de renda que além de ótima rentabilidade possui poucos custos de manejo, devendo, portanto, ser incentivado seu cultivo.

REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CELULOSE E PAPEL – BRACELPA. São Paulo. **Dados do setor**. Disponível em: <<http://www.bracelpa.org.br/br/anual/perfil2006.pdf>>. Acesso em: 15 de set. 2014.
- BORNIA, A. C. **Análise gerencial de custos**: aplicação em empresas modernas. 2. Ed. São Paulo: Atlas, 2009.
- CREPALDI, S. A. **Contabilidade gerencial**: Teoria e prática. 6°ed. São Paulo: Atlas, 2012.
- CREPALDI, S. A. **Contabilidade Rural: uma abordagem decisoria**. 5° ed. São Paulo: Atlas, 2009.
- KAPLAN, R S.; COOPER, R. **Custo e desempenho**. São Paulo: Futura, 1998.
- KRONKA, F. J.; BERTOLANI, F; PONCE, R H. **A cultura do Pinus no Brasil**. São Paulo: Sociedade Brasileira de Silvicultura, 2005.
- LADEIRA, H. **Quatro décadas de Engenharia Florestal no Brasil**. Viçosa: Sociedade de Investigações Florestais, 2002. 207p.
- MACHADO, Carlos Cardoso. **Colheita Florestal**. Minas Gerais: Ufv, 2008.
- MALINOVSKI, R.A.; MALINOVSKI, J. R. **Evolução dos sistemas de colheita de pinus na região sul do Brasil**. Curitiba: FUPEF, 1998, 138 p.
- MARION, J. C. **Contabilidade Rural**. 10° ed. São Paulo: ed Atlas. 2009.
- MARTINS, E. **Contabilidade de custos**. 10. Ed. São Paulo: Atlas, 2010.
- MEGLIORINI, E. **Custos**: análise e gestão. 3. ed. São Paulo: ed Pearson, 2012.
- NEPOMUCENO, F. **Contabilidade Rural e seus Custos de Produção**. 1° ed. São Paulo: ed Thomson, 2004.

PORDEUS, A.O; STROPARO, T. R. Significações da implantação de ações ecoinovadoras em empresas do ramo madeireiro da região Sul do Estado do Paraná. **Entrepreneurship**, v. 5, n. 2, p. 56-62, 2021.
<https://doi.org/10.6008/CBPC2595-4318.2021.002.0005>

ROBERT, Renato Cesar Gonçalves. **Operações Florestais**. Curitiba:Ed. do autor, 2012.

SANTIN, L. ; STROPARO, T. R; NAVARRO, R.M. **Análise da viabilidade econômica no processo de implantação de um silo secador e de armazenamento de grãos em uma grande propriedade rural**. In: Editora Científica. (Org.). Open Science Research V. 1ed.: Editora Científica, 2022, v. V, p. 731-744. Doi: 10.37885/220809727

SCHIER, C. U. da C. **Gestão de Custos**. Curitiba: Ed. Ibpex, 2006.

SILVA, M. L; JACOVINE, L. A. G; VALVERDE, S. R. **Economia Florestal**. 2º Ed. Viçosa:UFV, 2008.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE SILVICULTURA. **Fatos e números do Brasil Florestal**. São Paulo, dez. 2008.

SOUZA, M. A de. **Mensuração e custeio**: fundamentos de custos para gestão. In: PARISI, C; MEGLIORINI, E .Contabilidade gerencial. São Paulo: Atlas, 2011. Cap.3, p. 33.

SOUZA, M. A; PIRES, C. B. Colheita florestal: mensuração e análise dos custos incorridos na atividade mecanizada de extração. **Custos e agronegócio online**. v. 5, n. 2, maio/ago. 2009.

VELTER, F; MISSAGIA, L. R. **Contabilidade de Custos e Análise das Demonstrações Contábeis**: teoria e questões comentadas.Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, 312 p.